

ҚАДИМГИ БАҚТРИЯ ДАВЛАТЧИЛИГИ ВА ҲУҚУҚИНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШИ ВА ТАРАҚҚИЁТИ

Қаҳрамон Усманович Умидуллаев

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Давлат
ва ҳуқуқ институтининг катта илмий ходими,
юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)

E-mail: umidullaevkahramon@gmail.com

Тел: +99890 644-24-64

Аннотация: Ушбу мақолада асосий эътибор Қадимги Бақтрия давлатчилиги ва ҳуқуқининг вужудга келиши ҳамда ривожланиши жараёнларини ёритиб беришга қаратилган. Мазкур мавзу юзасидан миллий, хорижий ва антик давр олим ва тарихчилари томонидан билдирилган фикр мулоҳазалар ҳамда соҳага оид илмий ишлар урганилиб, таҳлил қилинган. Урганишлар натижаларига асосланиб, тегишли хулосалар қилинган.

Калит сўзлар: Қадимги Бақтрия, Авесто, Аҳамонийлар, Александр, Геродот, Ктесий, Массон

Маълумки, Ўрта Осиё, хусусан, ҳозирги Ўзбекистон илк давлатчилик тизими вужудга келган ҳудудлардан бири ҳисобланади. Жумладан, Бақтрия, Хоразм, Суғдиёна, Марғиёна, Фарғона ва бошқа қадимги давлатларнинг вужудга келиши, ривжланиши ва тараққиёти ёки турли сабабларга кўра инқирозга учраши Ўзбекистон давлатчилиги тарихи билан бевосита боғлиқ. Ушбу тарихий давлатларнинг вужудга келиши, ижтимоий, иқтисодий, харбий ва сиёсий фаолияти кўплаб миллий, хорижий ва антик давр олимлари,

тарихчилари ва мутафаккирлари томонидан урганилган, илмий тадқиқотлар олиб борилган ва бу ишлар давом эттирилмоқда. Айниқса кейинги йилларда олиб борилган археологик қазилма ишлари ушбу давлатлар тўғрисида янги ва аҳамиятли маълумотлар бермоқда.

Юртимиз ҳудудида вужудга келган энг қадимги давлатлардан бири Бақтриядир. Бақтрия турли қадимги ёзма манбаларида Баҳди, Бақтриш, Бақтриёна, Бақтрия, Бахли, Бахлика (ҳинд манбаларида) номлари билан тилга олинган. Олимларнинг фикрига кўра, Бақтрия – бу Баҳди, Бақтра дарёси (ҳозирги Балхоб) номи билан боғлиқ[1].

Айрим маълумотларга қараганда Қадимги Бақтриянинг Пойтахти дастлаб Зариасп кейинчалик Бақтр деб аталган. “Зариаспа шаҳри кейинчалик дарё номи билан Бақтр деб аталган”[2]. Юнон тарихчиларининг фикрига кўра, Қадимги Бақтрия дунёнинг шарқий чегараларидаги охириги давлат бўлган.

Бақтрия тўғрисида қадимги манбаларда турли маълумотлар ёзиб қолдирилган. Хусусан, Авестода Бақтрияни “энг яхши мамлакатлар ва ўлкалардан бири бўлган, баланд байроқли, гўзал ўлка”[3] деб таърифланса, юнон тарихчилари “минг шаҳарли давлат”[4] деб атайди. Страбон эса Бақтрияни “орийлар ўлкасининг жавоҳири”, – деб таърифлаган[5].

Манбалардан Қадимги Бақтрияни бошқарган сулолалар тўғрисида ҳозирга қадар аниқ ва тўлиқ маълумот топиш мушкул. Бу борада мавжуд афсона, ҳикоя ва тарихий маълумотлардан бақтриялик ҳукмдорлар, уларнинг куч-қудрати ўз замонасида машҳур бўлганлигини билиб олиш мумкин.

Шунингдек, Қадимги Бақритиянинг вужудга келиши даври билан боғлиқ турли қарашлар мавжуд. Манбаларда маълум қилинишича ушбу давлат миллоддан аввалги I минг йилликнинг бошларида шакллана

бошлаган. Аксарият тарихчилар, хусусан, Қадимги Ўрта Осиё тарихи бўйича имлий тадқиқотлар олиб борган В.М.Массон Ахамонийларгача Ўрта Осиёнинг сиёсий харитасида йирик сиёсий бирмашма Бақтрия давлати бўлгани тўғрисида ёзади. Бизнингча бу ҳақиқатга яқин. Чунки тарихдан бу икки давлат ўртасида турли савдо, элчилик, муносабатлари, харбий тўқнашувлар бўлгани маълум. В.М.Массоннинг фикрига кўра, “Милоддан аввалги I минг йилликнинг биринчи учдан бирида Марказий Осиёнинг жанубида урбанизация жараёнлари кучайди. Қалъалари бўлган йирик аҳоли пунктлари, кичик дарёлар суғориш тизимларига асосланган воҳаларнинг марказига айланади. Алоҳида бинолар учун платформаларни қуриш техникаси кенг қўлланилган. Шу билан бирга, Бақтрия, Марғиана, Парфияда қурилиш маданияти ташқи беагада кўпинча Яз-Тепа I типидagi расмлар билан безатиш, гипсли керамика тарқалиши ўзининг ёрқин ифодасини топган[6].

Тарихчи олим Азамат Зиёнинг фикрига кўра, Бақтрия қадимги Марказий Осиёнинг энг машхур тарихий-географик (макон) вилоятларидан бўлиб, номининг шаклланиши Бақтр, Балхоб дарёсининг номи билан боғлиқ. Унинг географик чегараларини жанубда Хиндикуш (Парнас) тоғлари, шимолда Суғдиёна, ғарбда эса Марғиёна (Мурғоб дарёси воҳаси)гача белгилаш мумкин. Бу тарихий макон ҳам илк давлатчилик ватанларидан бири бўлиб, бу ҳақда дастлабки маълумотлар “Авесто”да учрайди. Ктесийнинг маълумотларида эса оссуриялик подшоҳ Нин Белиднинг милоддан аввалги IX-VIII асрлардаги юришларида жуда кўплаб қўшин иштирок этганлиги ва Бақтрия подшоси Оксарт қаттиқ қаршилик кўрсатганлиги тўрисида гапирилади. Аммо Бақтрияда энг қадимги даврларда ҳукм сурган сулолалар тўғрисида маълумотлар йўқ. Лекин шуниси бахссизки, бу ерда алоҳида

вилоят, ички минтақа, ҳатто шаҳар доирасида ҳам (худди Бобилдаги “номлар” сингари) давлатчилик кўринишлари мавжуд бўлган[8].

Машҳур юнон тарихчиси Геродотнинг “Тарих” асарида Бактрия ва бактрияликлар кўп марта тилга олинган. Хусусан, Герадот Кир II нинг ҳарбий юришларида “Бобил, Бактрия халқи, саклар ва мисрликлар тўсиқ бўлиб турганлар”, – деб ёзади[9]. Шунингдек, Геродот бактрияликларнинг этник таркиби, кийиниши, ҳарбий қуроллари ҳақида ҳам маълумотлар беради. Унинг ёзишича Бактрияликларнинг бошларига кийган қалпоқлари мидияликларникига жуда ўхшаган. Герадот Кирнинг Мидия подшоси Крез устидан қозонган ғалабаси ҳақида ҳикоя қилиб, Кир йўлида Вавилон, Бактрия халқи, саклар ва мисрликлар турарди деб ёзган[10].

Яна бир машҳур антик юнон тарихчиси Эсхилнинг “Форслар” трагедиясида ёш бактриялик жангчилардан Тенаган ва Аритом исмларини тилга олиниб, улар Саламин жангида (милоддан аввалги 480 йилда) қаҳрамонларча курашиб ҳалок бўлгани тўғрисида маълумот келтирилган[11].

Тарихдан маълумки, ҳар томонлама қулай ва бўлган ушбу тарихий давлат ва унинг бойликларига эгалик қилиш мақсадида узоқ ва яқин давлатлар томонидан тинимсиз босқинчилик ҳаракатлари бўлиб турган. Хусусан, Ктесий Оссурия подшоси Нин ва Бактрия подшоси Оксиард (бошқа манбааларда Заратушра) урушлари ҳақида, Кир II нинг бактрияликлар билан тўқнашуви тўғрисида ҳикоя қилади. Бактриянинг жуда кўп истехкомлари ва қалъалари тўғрисида, унинг баланд ва мустаҳкам муҳофаа деворлари билан ўраб олинган пойтахти Бақтра номли шаҳар бўлгани, унда подшо қасри жойлашгани тўғрисида маълумотлар келтиради ҳамда ушбу шаҳарни қамал қилган Оссурия подшоси Нин тўғрисида куйидагиларни ёзади: “Нин бактрияликларга қарши юришни бошлаган. У Бактриянинг қалъалари,

аҳолисининг кўплиги ва жасурлиги ҳақида хабардор бўлиб, ўзига бўйсундирган халқлардан кўп сонли кўшинларни йиғиб олган. Шу кўшинларга сардор бўлиб, Нин Бақтрия юртига бостириб кирган, аммо вилоятдаги хилма-хил тоғ даралари ва йўллар уни кўшинларни бир неча қисмларга бўлишга мажбур қилган”. Нин кўшинлари Бақтра шаҳри деворларини бузиб, қалъа ичига кира олмаган[12].

Ктесий осуриялик подшоҳ Нин Белиднинг Бақрияга ҳарбий юриши ҳақида сўзлаб, Ниннинг Семирамидага уйланганини ёзади. Семирамида (Саммурамаат) (милоддан аввалги IX–VIII аср бошларида) Осурия маликаси бўлган. Ниннинг Бақтрияга қарши юришида Семирамида ҳам қатнашган ва улар Бақтрия подшоси Аксиарт билан уришган[13].

Тарихий манбаларга қараганда Бақтрия ва Осурия ўртасида алоқалар ўрнатилган. Бақтриядан Осурияга икки ўрқачли туяларда лазуритлар (қора тош) олиб борганлиги ҳақида маълумотлар мавжуд. Савдо, тижорат баҳонасида Осурия айғоқчилари ўз ҳуқумдорларига Бақтрия лазурити ҳақида маълумотлар берганлиги ҳикоя қилинади. Хусусан, Осурия айғоқчиларидан бири “Подшоҳим, менинг лазурит қидириб тоғли жойларга борганимни жаноби олийим билмайдилар. Мен лазурит олиб кетаётганимдан хабар топган маҳаллий халқ менга қарши ғалаён кўтарди. Агар ҳазрати олийлари лозим топсалар, бу томонларга кўшин юборсин ва лазуритни олиб кетсин. Фақат мен маҳаллий халққа яқинлашмайман ва улар билан бирга сув ҳам ичмайман, бир дастурхон атрофида ўлтурмайман ҳам”, – деб хабар бергани ҳақида маълумотлар мавжуд[14].

Қадимги Бақтрия давлати ҳудудида кўплаб босқинчилик юришлари, талон-тарожликлар, вайронагарчиликлар бўлган бўлса-да ўз вақтида ушбу тарихий давлатнинг ривожланган вақтлари ҳам бўлган. Хусусан, “Миллоддан

аввалги 700-540 йилларда Қадимги Бактрия давлатининг ривожланган даври бўлиб, унинг ҳудудий чегаралари Ҳиндукуш тизмаси, Бадахшон ва Ҳисор тизмасига бориб тақалган” [15].

Милоддан аввалги VIII-VII асрларда Қадимги Бактрия йирик ҳарбий ва сиёсий бирлашмага эга бўлган қудратли давлатга айланган. Яқин ва узоқ давлатлар, хусусан, Бобил, Ҳиндистон, Оссурия каби давлатлар билан савдо муносабатлари ўртанитилган. Аммо савдо ва элчилик муносабатлари кейинчалик ушбу бой, стратегик жihatдан қулай бўлган ўлка тўғрисида маълумот тўплаш ва ҳарбий юришлар учун асос бўлди.

Умуман олганда Қадимги Бактриянинг ҳудуди ҳозирги Афғонистоннинг шимоли-шарқи, Ўзбекистоннинг жануби ва Тожикистоннинг жануби-ғарбида жойлашган ерларни ўз ичига олган йирик давлат бўлган.

Бактрия Кир II даврида Аҳамонийлар империяси томонидан босиб олинган энг бой ва энг кучли сатрапиялардан бири эди. Бактрия катта иқтисодий ва стратегик аҳамиятга эга бўлган. Бундан ташқари, Бактрия қирол армиясига энг жанговар тайёр отрядларни етказиб берган. Шу билан бирга, бу узоқ ва нотинч минтақа бўлган. Шу сабабли Бактрия ишончли ҳукмдорни талаб қилган. Кўпинча аҳамонийлар шаҳзодаси ёки қиролнинг укаси ҳокимиятига ўтказилган. Бактрия аҳамонийлар томонидан босиб олинган бўлса-да, ҳудудда уларга қарши тез-тез қўзғолонлар бўлиб турган. Айниқса, Ксеркс (милоддан аввалги 486-465) ва Артахеркс I (милоддан аввалги 465-424) ҳукмронлиги даврида тез-тез қўзғолонлар, тартибсизликлар ва исёнлар бўлиб турган.

Бактрия Кир томонидан забт этилиб, уларнинг XII ноиблиги (сатраплиги)га айлантирилган ва йилига бу жойдан 300 талант солиқ ундириб олинган. Истилочиларнинг ҳар хил йўллари билан Бактрия аҳолисини талаб

туриши натижасида ахамоний Артаксеркс I даврида, милоддан аввалги 462-424 йилларда аҳолининг исёни юз бериб, Бактрия қисқа муддатга озодликка эришган. Аммо кўп ўтмай қайтадан уларнинг ҳукмронлиги остига тушиб, бу ҳолат Александр Македонский босқинига қадар давом этган. Искандар хал қилувчи учта жангда Эрон шоҳи Доро III ни тормор келтириб, қудратли Ахамонийлар давлатининг асосий вилоятларини ўз салтанатига қўшиб олади. Искандарнинг Бактрия ерига қадам қўйганини эшитган Бактрия ва Суғдиёнанинг сатрапи Бесс Амударёдан кечиб ўтиб, Суғдиёнага қочади. Юнон аскарлари Бактрияни тўла ишғол этиб, унинг ҳокимлигига ўз ноибини тайинлайди. Александр маҳаллий аристократияни қўллаб-қувватлаш, ҳатто улар билан қариндошчилик, мол-мулк, қуллар билан сийлаш сиёсатини олиб боради. Натижада Марказий Осиё юнонларнинг жуда катта салтанати таркибига қўшиб олинади. Фақат Хоразмгина ўз мустақиллигини сақлаб қолади. Юнон-македонлар босиб олинган ўлкани сатрапликларга бўлиб, бошқара бошлайдилар. Александр вафотидан кўп ўтмай Бактрия милоддан аввалги 306 ёки 305 йилларда Салавкийлар давлатининг бир қисмига айланди[16].

Тарихчиларнинг фикрига кўра, Искандар Бактрия, Суғдиёна ва Уструшонанинг бир қисмини истило этгач, Ҳиндистонга йўл олади, Ўрта Осиёнинг Хоразм, Фарғона, Чоч ва саклар юрти мустақил бўлиб қолади. Лекин Бактрия, Суғдиёна, Марғиёна ва Парфия вилоятлари салавкилар давлатига қўшилиб, ҳеч вақт ўтмай милоддан аввалги III аср ўрталаридан Бактрия, Суғдиёна ва Марғиёна таркибида Юнон-Бактрия давлати ташкил топади.

Милоддан аввалги 255 йилда Бактриянинг юнон сатрапи Диодот Юнон-Бактрия давлатига асос солганини, ҳамда ўзини шоҳ деб эълон қилди. Унинг

хукмдорлари даврида мамлакат шимолда Суғдиёна, жанубда Ҳинд дарёси водийсигача кенгайди[17].

Яна бир манбада келтирилишича Бактрияда яшовчи юнонлар астасекин Салавкийлардан ажралиб чиқиб, эрамизгача 255-250 йилларда Юнон-Бактрия подшолигини тузади. Унинг таркибига Суғдиёна ва Бактрия, Сирдарё билан Ҳинд дарёсининг юқори оқимиларигача бўлган ерлар ва халқлар киради. Тахминан милоддан аввалги III асрда Бактрия Салавкийлар салтанати таркибидан ажралиб чиқишга муваффақ бўлади, бу ўзгаришга Бактрия ноиб, юнон саркардаси Диодот сабабчи эди. Милоддан аввалги II асрнинг 30-йилларида Бактрия юнонликлар бошқарувидан тамомила қутулиб, шимолдан кириб келган қабилалар – юэчжелар зарбаси остида тоҳарлар хукмронлиги ўрнатилиб, янги сиёсий бирлик – Тоҳаристон барпо бўлади. Бактрия Тоҳаристоннинг гуллаб-яшнаган вилоятларидан бирига айланади[18].

Бошқа бир тарихий манбада қайд этилишича, милоддан аввалги 323 йилда, Александр вафотидан кейин унинг саркардалари томонидан ҳокимият учун ўзаро кураш кучайиб, у тузган империя парчаланиб кетади. 312 йилда Искандарнинг истеъдодли саркардаларидан бири Салавка Бобил берилгач, у тез орада ўз давлатининг чегарасини Сирдарё ва Ҳинд дарёсигача кенгайтиришга муваффақ бўлади. Салавк ва унинг ўғли Антиох I даврида Ўрта Осиё худудида фақат биргина сатраплик мавжуд бўлиб, унинг таркибига Суғдиёна ҳамда Марғиёна билан Бактрия кирган. Хоразм Салавкийларга тобе эмасди, чунки у сўнгги Ахамонийлар ва Искандар даврида ҳам мустақил давлатлигича қолган эди. Бактрия ва Суғдиёнани қўлга киритган Салавкнинг ворислари ўзларини подшо деб атай бошлаганлар ва давлатнинг таркибига кирган катта ўлкаларнинг хукмдорларини сатрап ёки

стратег деб юритилган.

Жумладан, Бақтрия ва Парфия ана шу сатрапликлардан ҳисобланган. Бутун Салавклар давлати 19 та сатраплик ва иккита стратегликка бўлинган. Булар ичида Бақтрия сатраплари Диодот давридан, шунингдек, Антиох II номидан танга зарб қилиб, ўзларига подшо унвонини олганлар. Аммо Антиох III Бақтрия сатрапларининг ўзларини подшо деб аташларига қарши чиқади. Бунга жавобан Евтидем I ўзини қутқариш учун: “Шарқнинг ёввойилари (варварлар) олдида давлатимизнинг қудратини ошириш учун мен шу унвонни олдим”, – деб жавоб берган[19].

Тарихий манбалардан нафақат Қадимги Бақтрия давлатининг вужудга келиши, бошқаруви, тузилиши, ҳарбий-сиёсий фаолияти билан, балки унинг табиати, геграфик жойлашуви, халқларининг урф одатлари, кийиниши, маданияти ва бошқа ўзига ҳос бўлган жихатларини ҳам билиб олиш мумкин.

Хусусан, юнон тарихчиси Квинт Курций Руф “Македониялик Искандар тарихи” асарида нафақат Искандарнинг ҳарбий юришлари, шу билан бир қаторда қадимги Бақтрия ҳақида қуйидаги маълумотларни ёзиб қолдирган.

Масалан у Бақтрия мамлакатининг табиати ҳақида шундай ёзади: “Бақтриянинг табиати бой ва турли-тумандир. Баъзи жойларда кўпдан-кўп дарахтзорлар ва ток новдаси сероб ширин мева ҳосил қилади. Унумдор ерларни кўп сонли булоқ-дарёлардан суғорадилар; ҳосилдор тупроғида буғдой экилади; бошқа ерлар ўтлоқлар учун қолдирилади”. “Мамлакатнинг катта бир қисмини ҳосилсиз даштлар эгаллайди; сувсизлик туфайли ташлаб қўйилган вилоятларда на одамлар, на мевалар бор. Понтдан (денгиздан) эсаётган шамоллар текисликларга қумларни учириб келтиради; олис масофадан қум уюмлари катта тепаликларга ўхшаб кетади; шу ерда йўлларнинг излари йўқолиб қолади”[20].

Шунингдек, қадимги Бақтрия давлатининг вужудга келиши ва шаклланиши, тарихи, табиий географик жойлашуви, далаат бошқаруви ананалари, халқлари, урф одатлари, маданияти, кийиниши, чорвачилиги, деҳқончилиги, сарой ва аҳоли биноларининг қурилиши ва бошқа ўзига хос жихатлари тўғрисида маҳаллий олимлардан А.А.Аскарров[21], Е.В.Ртвеладзе, А.Х.Саидов, В.Абдуллаев[22], Т.Ш.Ширинов[23], З.Муқимов[24] ва бошқа олимлар илмий тадқиқот ишлари олиб боришган. Юртимизнинг бой тарихий меросини, аждодларимизнинг ютуқ ва камчиликларини батафсил, ҳар томонлама чуқур урганиш нафақат олим ва мутахассисларнинг, шу билан бир вақтда ҳар бир фуқаронинг бурчидир. Кейинги йилларда олиб борилган археологик тадқиқот ишлари Ўрта Осиё худудида вужудга келган қадимги давлатлар бўйича янги ва аҳамиятли маълумотлар бермоқда.

Хусусан, айрим тадқиқотчилар томонидан шубҳа остига олинган Ктесий томонидан ёзиб қолдирилган маълумотлар археология тадқиқотларида ўз тасдиғини топмоқда. Ҳозирги кунда Қадимги Бақтрия давлати худудида милоддан аввалги I минг йилликнинг биринчи ярмига оид 240 дан ортиқ қишлоқ-қўрғонлар, қалъалар ва шаҳар қолдиқлари топиб урганилган.

Хусусан, Сурхон воҳасида жойлашган Кучуктепа, Пшактепа, Бешқўтон, Талашкан, Жондавлат, Бандихон, Бўйрачи, Қизилча, Обишир, Шўртепа каби ёдгорликларни шулар жумласидандир. Улар муҳофаа деворлари, муҳофаа буржлари билан мустаҳкамланган қалъалар ва қўрғонлардир. Қазилма ишлари қадимги Бақтрияда суғорма деҳқончилик, уй-жой, диний ва дунёвий бинолар қуриш, ҳунармандчилик, кулолчилик, металлургия, заргарлик, тўқимачилик ва кўнчилик соҳалари юксак даражада ривожланганидан далолат бермоқда. Уларни чуқур урганиш ўзбек давлатчилиги тарихи тўғрисида янги ва аҳамиятли маълумотларга эга бўлиш имконини яратади.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, Ўрта Осиё ҳудудида Қадимги Бақтрия давлати Аҳамонийлар босқинига мавжуд бўлган. Ушбу давлат ўзининг табиати, географик қулайлиги, стратегик аҳамияти, чоравачилик учун бепаён яйловлари, дехқончилик учун қулай иқлим ва унумдор тупроғи, қимматбаҳо тошлари ва бошқа табиий бойликлари мўллиги сабабли нафақат қўшни давлатларнинг диққат марказида бўлган, балки узоқ ҳудудлардаги давлатлар ҳам ушбу бойликларга эгалик қилиш истаги билан тинимсиз босқинчилик ҳаракатларини олиб боришган.

Қадимги Бақтрия давлатига доимий равишда босқинчилик юришлари олиб борилишига бир томондан ушбу давлатда ягона марказлашган бошқарув тимизи ва мунтазам армия шакллантириш борасида айрим камчиликлар ҳам сабаб бўлган эҳтимол. Турли савдо, тижорат ва элчилик муносабатлари жараёнларида нафақат ушбу давлатнинг бойликлари, шу билан бир вақтда кейинчалик босқинчилик ҳаракатларини олиб бориш учун унинг заиф нуқталари тўғрисида маълумотлар тўпланган. Айрим манбаларда қайд этилишича Қадимги Бақтрия давлат бошқаруви федерация шаклида ташкил этилган. Бизнингча бундай бошқарув тартиби шароитида зарур ҳолларда бир бирини қўллаб-қувватлаш тизими ҳам яхши йўлга қўйилмаган. Натижада ушбу давлат мустамлакага айланган ёки бутунлай мустамлакачилар томонидан бошқарилган, бойликлари талон тарож қилинган, йигитлари аскарликка олинган. Аммо Ўрта Осиё, хусусан, Ўзбекистон ҳудудида вужудга келган қадимги давлатлар, уларнинг бошқарув шакли, тартиб ва таомиллари ҳақида маълумотлар тўплаш, аجدодларимиз томонидан давлатчилик борасида эришилган ютуқлари тўғрисида аниқ ва асосли маълумотга эга бўлиш учун чуқур илмий изланишлар, тадқиқотлар олиб ушбу қадимги давлатлар тўғрисида янада аниқ тасаввурга эга бўлиш

имконини яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Бартольд В. Азиатская Россия // Записки Восточного Отделения Императорского Русского Археологического Общества. Том двадцать второй. 1913–1914. Пг.: Типография Императорской Академии Наук, 1915.
2. Лунин Б.В. История Узбекистана в источниках. Т.: “2Фан”. 1984. С-178
3. Сагдуллаев А.С. Ўзбекистон тарихи I –жилд. I–китоб. Олий ўқув юртлари тарих факультети талабалари учун дарслик. Тошкент, 2015. – Б.155.
4. Шайдуллаев Ш.Б. Ўзбекистон ҳудудида давлатчиликнинг пайдо бўлиши ва ривожланиш босқичлари (бактрия мисолида). Автореферат Самарқанд, 2009.
5. Eshov. В. O`zbekiston davlatchiligi va boshqaruv tarixi. Toshkent. 2012. – В. 27.
6. Массон В.М. Древняя Бактрия Издательств о «Наука» Ленинградское отделение. 1974. – С. 7.
7. Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи. Т.: “Шарк” 2000. – Б. 34.
8. Геродот. “Тарих”, том I, 153.
9. Геродот. *История в девяти книгах. Пер. и прим. Г.А. Стратановского.* // Л.: 1972. 600 с.
10. Эсхил. Трагедии. М., «Искусство», 1978.
11. Ўзбек халқининг этногенези ва этник тарихи ўқув қўлланма. Т.: 2007. – Б. 89.
12. Сулаймонова Ф. Шарқ ва Ғарб. Т.: 1997. – Б 416.

13. Пьянков И. В. Бактрия в античной традиции: (Общие данные о стране: Название и территория). – Душанбе, 1982.
14. Sagdullaev A. va boshqalar. O'zbekiston tarixi 1-kitob. T.: "Fan". 2018. – B. 131.
15. Пьянков И. В. Бактрия в античной традиции: (Общие данные о стране: Название и территория). – Душанбе, 1982.
16. Савицкий Г. И. Древняя Бактриана. Вып.1 (Известия античных писателей о Средней Азии. II.) // Труды Самаркандского госпединститута. Т. 2. Самарканд, 1941.
 17. Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи. Т., "Шарқ" 2000. – Б. 42.
 18. Беккерман Э. Государство Селевкидов. М., "Наука" 1985. –Б. 16.
 19. Курций Руф. Македониялик Искандар тарихи. VII китоб, IV боб, 26, 27.
20. Аскарлов А.А. Древне земледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана. – Ташкент, 1977.
21. Rtveladze. E.V., A.X. Saidov, Ye.V. Abdullayev. Kadimgi Uzbekiston sivilizasiyasi. Davlatchilik va hukuk tarixidan lavxalar. Toshkent. Adolat. 2001.
22. Аскарлов А.А., Ширинов Т.Ш. Ранняя городская культура эпохи бронзы юга Средней Азии. – Самарканд, 1993.
23. Муқимов.З Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи. Тошкент "Адолат" 2003.